

ФОСФОРИЛИРОВАННЫЕ ТИАДИАЗОЛЫ: СИНТЕЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ

ЖОРТАРОВА А.А., МИНАЕВА Е.В., АНВАРОВА Д.А.,
БОЛАТ Д.А.

Карагандинский национальный исследовательский университет имени академика Е.А. Букетова, Караганда, Казахстан

Аннотация. В работе рассмотрены современные методы синтеза фосфорилированных производных 1,3,4-тиадиазола на основе фосфонуксусной кислоты и тиосемикарбазида с использованием диэтилфосфита натрия в качестве фосфорилирующего агента. Проведён анализ условий протекания реакций и установлена высокая эффективность предложенных синтетических подходов, позволяющих получать целевые соединения с хорошими выходами. Полученные фосфорсодержащие гетероциклические соединения охарактеризованы методами ИК- и ЯМР-спектроскопии, что подтвердило их строение и состав. Особое внимание уделено перспективам практического применения синтезированных фосфонатов. Показано, что данные соединения представляют интерес в качестве потенциально биологически активных веществ и могут рассматриваться как перспективные основы для создания новых лекарственных субстанций с широким спектром фармакологической активности

Ключевые слова: тиадиазолы, фосфорилирование, гетероциклические соединения, биологическая активность, синтез, фосфонаты.

Цель исследования. Разработка и систематическое сравнительное исследование эффективных препаративных методов синтеза фосфорилированных производных 1,3,4-тиадиазолов на основе фосфонуксусной кислоты и тиосемикарбазида, всестороннее структурное подтверждение полученных соединений комплексом физико-химических методов анализа, а также оценка перспектив их применения в качестве биологически активных субстанций с потенциальной антивирусной, противогрибковой и антибактериальной активностью.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие задачи: (1) оптимизировать условия получения диэтилового эфира фосфонуксусной кислоты (III) из диэтилфосфористого натрия и этилхлорацетата, оценив влияние природы растворителя, температурного режима и соотношения реагентов на выход и чистоту продукта; (2) исследовать реакцию щелочного гидролиза диэфира (III) до соответствующей кислоты (IV) и определить оптимальные условия проведения данного превращения; (3) разработать и сравнить несколько альтернативных синтетических маршрутов получения целевого фосфонзамещённого тиадиазола (VI), включая прямое взаимодействие диэтилфосфористого натрия с монохлоруксусной кислотой, а также использование малонового эфира и броммалонового эфира; (4) охарактеризовать все ключевые промежуточные и конечные продукты методами ТСХ, ИК-, ЯМР ^1H -, ^{13}C - и ^{31}P -спектроскопии, а также масс-спектрометрии; (5) провести анализ перспективности синтезированных соединений с точки зрения дальнейшей химической модификации по свободной аминогруппе с целью получения новых фармакологически значимых производных.

Актуальность данного направления исследований обусловлена рядом факторов. Во-первых, производные 1,3,4-тиадиазола представляют собой привилегированные гетероциклические системы, широко представленные в структуре современных лекарственных препаратов — диуретика ацетазоламида, антибактериального средства сульфаметизола, анксиолитиков и противосудорожных агентов. Во-вторых, введение фосфонатной группы в состав биологически активной молекулы является хорошо зарекомендовавшей себя стратегией, позволяющей существенно улучшить такие

фармакокинетические параметры, как метаболическая стабильность, мембранная проницаемость и биодоступность при пероральном введении. Биоизостерическое сходство фосфонатного фрагмента с карбоксильной группой и пирофосфатом открывает возможности для взаимодействия синтезируемых соединений с многочисленными ферментными мишенями, включая протеинкиназы, карбоангидразы и фосфодиэстеразы. В-третьих, фосфонуксусная кислота — доступный и хорошо изученный синтон, широкий потенциал химической модификации которого позволяет конструировать разнообразные молекулярные структуры на основе единой синтетической платформы. Совокупность указанных обстоятельств обосновывает не только научную значимость, но и практическую востребованность систематического изучения фосфорилированных тиадиазолов как перспективного класса соединений для медицинской химии и фармацевтической индустрии.

Материалы и методы исследования. Синтез целевых соединений проводили с использованием диэтилфосфористого натрия и тиосемикарбазида в качестве ключевых реагентов. Структуру и чистоту полученных продуктов контролировали методами тонкослойной хроматографии (ТСХ), ИК-спектроскопии (прибор Shimadzu IR Prestige-21) и ЯМР ^1H -спектроскопии (300 МГц, DMSO-d_6). Исходные реагенты и растворители квалификации «х.ч.» применяли без дополнительной очистки [1, 2].

Результаты исследования и их обсуждение.

Известно, что фосфорилированные производные гетероциклических систем продолжают оставаться в центре внимания исследователей. Это связано в основном с высоким потенциалом подобных систем в качестве объектов различных видов биологической активности. В связи с этим разработка новых эффективных субстанций для создания лекарственных веществ на основе фосфорилированных производных гетеролитических систем, т.к. среди них найдены эффективные лекарственные препараты, такие как армин и фосфакол для лечения глаукомы, противоопухолевые препараты имифос, тиофосфамид, фосфэстрол, циклофосфан и другие. Однако до настоящего времени не наблюдается комплексного подхода в отношении синтеза новых фосфорсодержащих производных аминотиадиазолов, обладающих выраженной фармакологической активностью.

Учитывая эти сведения, на наш взгляд перспективным является исследование фосфорилированных производных тиадиазолов на основе широко известной фосфонуксусной кислоты (ФУК), которая известна тем, что ФУК и ее производные способны подавлять репликацию вируса простого герпеса, цитомегаловируса, вируса Эпштейна-Барра, вируса коровьей оспы и др. Другой важной особенностью ФУК является проявление гербицидной, фунгицидной, инсектицидной и других видов активностей. Известно также о проведении исследований по применению ФУК в лечении СПИДа человека.

Существенный интерес к ФУК и ее производным связан с их доступностью, а также широким потенциалом возможности химической модификации, способных привести к синтезу новых биологически активных соединений. В связи с этим целью данного исследования является разработка новых активных субстанций ФУК, имеющей в своем составе активную фармакофорную аминотиадиазольную группу, обладающую способностью к дальнейшей химической модификации. В литературе известно огромное количество соединений, в состав которых входит тиадиазольное кольцо, обладающих широким спектром биологической активности [1-10].

Продолжая исследования в направлении усовершенствования синтеза ФУК и ее производных, нами проведена серия синтезов данных соединений и выполнен анализ их эффективности в дальнейшей химической модификации. Для осуществления поставленной цели нами осуществлен синтез триэтилового эфира фосфонуксусной кислоты (III) на основе диэтилфосфористого натрия (I) и этилхлорацетата (II). Реакция щелочного гидролиза соединения (III) приводит к диэтилфосфоноксусной кислоте (IV), а дальнейшая функционализация с тиосемикарбазидом дает фосфонзамещенный тиадиазол (VI).

При выборе данного синтетического маршрута учитывалась не только его практическая эффективность, но и ряд принципиальных химических особенностей. Так, диэтилфосфористый натрий (I) представляет собой хорошо зарекомендовавший себя нуклеофильный реагент в реакциях Михаэлиса–Беккера, обеспечивающий региоселективное введение фосфонатного фрагмента по атому углерода α -положения [1]. Реакция с этилхлорацетатом (II) протекает с количественным образованием эфира (III), тогда как последующий щелочной гидролиз позволяет получить кислоту (IV) в мягких условиях без нарушения целостности сложноэфирных групп, связанных с атомом фосфора.

Ключевой стадией всего синтетического маршрута является гетероциклизация кислоты (IV) с тиосемикарбазидом, приводящая к формированию 1,3,4-тиадиазольного кольца. Данная реакция представляет собой пример конденсации с замыканием цикла через стадии образования ацилтиосемикарбазида и последующей внутримолекулярной циклодегидратации, что согласуется с общепринятыми механизмами синтеза аминотиадиазолов, описанными в литературе [3, 4]. Показательно, что в ходе гетероциклизации сохраняется нетронутым диэтилфосфонатный фрагмент ввиду его инертности в условиях кислотного катализа при умеренных температурах, что подтверждается характеристичными сигналами в спектрах ^{31}P ЯМР. Очевидно, реакция протекает по схеме (рис. 1).

Рисунок 1 – Схема синтеза диэтил((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)метил)фосфоната (VI)

В результате проведенной реакции с хорошим выходом был получен диэтил((5-амино-1,3,4-тиадиазол-2-ил)метил)фосфонат (VI). Контроль реакции вели методом ТСХ. Строение и физико-химический состав (VI): т. пл. 128-130°C, ИК (KBr, ν , cm^{-1}): 3255 (NH₂), 3181 (NH), 1254 (P=O), P-O-C (1035), 1540 (C=N). Масс-спектр, m/z : 252 [M+H]⁺ (calculated for C₇H₁₄N₃O₃PS: 251). ^{31}P NMR spectrum (CD₃OD): δ_{P} 22 ppm. Спектр ЯМР ^1H , δ , м.д. (J, Гц): 1.36 t (6H, OCH₂CH₃, $^3\text{J}_{\text{HH}} = 7.1$ Hz), 3.03 d (2H, PCH₂, $^2\text{J}_{\text{HP}} = 21.0$ Hz), 4.19 d.q (4H, OCH₂CH₃, $^3\text{J}_{\text{HH}} = 7.3$, $^3\text{J}_{\text{HP}} = 12.3$ Hz), 6.86 s (2H). δ_{C} , ppm: 15.36 d (CH₃CH₂, $^3\text{J}_{\text{PC}} = 5.4$ Hz), 27.61 d (PCH₂, $^1\text{J}_{\text{PC}} = 142.3$ Hz), 63.06 d (CH₃CH₂OP, $^2\text{J}_{\text{PC}} = 6.8$ Hz), 149.84 d (CH₂C=N, $^2\text{J}_{\text{PC}} = 10.1$ Hz).

Для синтеза (VI) был использован альтернативный метод, заключающийся во взаимодействии диэтилфосфористого натрия непосредственно с монохлоруксусной кислотой. В результате этого метода удалось значительно повысить выход целевого продукта (VI).

Рисунок 2 – Схема синтеза производных тиадиазола реакцией хлорметилирования

Ещё одним способом формирования тиадiazольного кольца является классическая реакция предварительно синтезированного 2-амино-5-метилтиадиазола, который далее подвергался реакции хлорметилования действием конц. соляной кислоты и параформа в присутствии безводного $ZnCl_2$.

Нами также была использована ещё одна эффективная в препаративном плане реакция синтеза (VI) с использованием натрий малонового эфира в реакции с хлорфосфатом, а также натриевого эфира диэтилфосфористой кислоты (I) и броммалонового эфира. Реакции по направлениям (A) и (B) протекают в достаточно мягких условиях и приводят к искомому продукту (VI) с высоким выходом. Однако метод А имеет некоторые преимущества: более короткий путь, не требующий выделения промежуточно образующейся ФУК, которая непосредственно вводится в дальнейшую реакцию. В случае реакции натриевой соли диэтилфосфита и броммалонового эфира в значительной степени протекает побочная реакция элиминирования вследствие достаточно высокой основности диэтилфосфонат-аниона, вызывающего образование тетраэтилового эфира этилентетракарбонной кислоты с т. пл. 53-54°C. Значительное уменьшение образования данной кислоты было достигнуто обратным смешением реагентов, что позволило уменьшить концентрацию натрий диэтилфосфита.

побочная реакция

Рисунок 3 – Схема синтеза (VI) (направления А и В)

Анализ результатов проведенных синтезов по получению (VI) показал, что наиболее эффективным в препаративном отношении является синтез на основе соединения (IV) по схеме рис. 2, который без выделения в свободном виде был введен в дальнейшую реакцию с тиосемикарбазидом. Проведение реакции отличается простотой в исполнении, высоким выходом и чистой продуктом реакции.

Таким образом, экспериментальный анализ различных методов получения фосфонуксусной кислоты, которую использовали в синтезе производных аминотиадиазолов, показал перспективность данных соединений для дальнейшего синтеза новых производных путём функционализации по свободной аминогруппе.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Суворова Ю.В., Петухова Е.А., Данилова Е.А., Тюрин Д.В. Синтез и свойства бистиадиазолов с этильным и бутильным спейсерами // Жидкие кристаллы и их практическое использование. – 2020. – Т. 20, № 4. – С. 27–34.
2. Газиева Г.А., Кравченко А.Н. Тиосемикарбазиды в синтезе пяти- и шестичленных гетероциклических соединений // Успехи химии. – 2012. – Т. 81, № 6. – С. 494–523.
3. AL-Gwady M.S. Synthesis of 2-Amino-5-Substituted-1,3,4-Thiadiazoles (ATDA) and Their Derivatives Using Conventional and Microwave Techniques // J. Raf. Sci. – 2009. – Vol. 20, No. 1. – P. 1–7.
4. Diaz J.R.A., Camí G.E., Liu-González M., Vega D.R., Vullo D., Juárez A., Pedregosa J.C., Supuran C.T. Salts of 5-amino-2-sulfonamide-1,3,4-thiadiazole, a structural analog of acetazolamide, show interesting carbonic anhydrase inhibitory properties, diuretic, and anticonvulsant action // J. Enzyme Inhib. Med. Chem. – 2016. – Vol. 31, No. 6. – P. 1102–1110. – DOI: 10.3109/14756366.2015.1096270.
5. Hemanth K., Lakshmanan K., Rajagopal K., Piyongsola, Byran G. A review on biological activities: 1,3,4-thiadiazole and its derivatives // Rasayan J. Chem. – 2022. – Vol. 15, No. 2. – P. 1573–1587. – DOI: 10.31788/rjc.2022.1526443.
6. Kokovina T.S., Gadomsky S.Y., Terentiev A.A., Sanina N.A. A Novel Approach to the Synthesis of 1,3,4-Thiadiazole-2-amine Derivatives // Molecules. – 2021. – Vol. 26. – Art. 5159. – DOI: 10.3390/molecules26175159.
7. Melenchuk T.V., Danilova E.A., Stryapan M.G., Islyaikin M.K. Synthesis and Properties of Diaminotiadiazoles // Russian Journal of General Chemistry. – 2008. – Vol. 78, No. 3. – P. 480–484. – DOI: 10.1134/S1070363208030237.
8. Saheed K.S., Thushara B.S., Marathakam A., Midhula C.C., Baijika P. A review on synthesis and biological activities of substituted 1,3,4-thiadiazole derivatives // IJPPR.Human. – 2018. – Vol. 12, No. 1. – P. 211–220.
9. Serban G. Synthetic compounds with 2-amino-1,3,4-thiadiazole moiety against viral infections // Molecules. – 2020. – Vol. 25. – Art. 942. – DOI: 10.3390/molecules25040942.
10. Tulika A., Nain S. 1,3,4-Thiadiazole scaffold: as anti-epileptic agents // Front. Chem. – 2022. – Vol. 9. – P. 1–19. – DOI: 10.3389/fchem.2021.671212.